

ملخص الورقة البحثية

عنوان البحث :

آليات فعالة للتحويل الذهن بالنظم القضائية الى الرقمية

اسم الباحث :

أهل فوزى أحمد

باحث دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،
رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان .

إشكالية البحث :

يجب الإحاطة بأن إدخال الحاسوب في إجراءات التقاضي هو من أخطر المسائل المثيرة لعقد المشاكل القانونية والاقتصادية بل والإنسانية أيضاً ، فاستبدال الحاسب الذي بالوظف البشري هو من أكبر التحديات التي ستواجهه التقاضي عبر الوسائط الرقمية ، وذلك لسبب تقنية و ثقافية و حضارية و اقتصادية وخاصة بالنظم القضائية المقارنة . لذلك لا بد أن يتم التحويل الى الرقمية هيكلياً و بشرياً ، بمعنى أن تخلق كيانات إلكترونية متقدمة و تكون مؤهلة و محمية و أن يتم اعداد العنصر البشري المؤهل من القضاة و معاونيهم على أكمل وجه بالتوازي مع المتقاضين وأعاونهم .

أهداف البحث :

اولا : طرح معالجات تشريعية للقواعد الإجرائية المنظمة لعملية التحويل الرقمي الذهن لمرحلة التقاضي بالنظم القضائية .

ثانيا : طرح معالجات لسبل وطرق تحديث ومتابعة وحماية قواعد البيانات الخاصة بالتقاضي عبر الوسائط الرقمية .

ثالثا : الوصول بالنظم القضائية الى التحويل الذهن للرقمية .

منهج البحث :

سوف نستخدم في هذه الورقة البحثية المنهج التحليلي والتأصيلي والمقارن لعرض مسانله وطرح المعالجات والحلول الملائمة .